

**ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАРДАГИ ЎРНИНИ
ЯХШИЛАШ МУАММОЛАРИ: МАЪМУРИЙ ИСЛОҲОТЛАР****Махмадаминов Музаффар Жаббарович**

Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137743>

Аннотация. Мазкур мақолада халқаро рейтинглар ва унда Ўзбекистоннинг муносиб ўринни эгаллаши масалалари таҳлил қилинган. Мамлакатимизнинг халқаро рейтинглардаги жорий ҳолати кўриб чиқилган ва тегишли хулосалар келтирилган. Бундан ташқари мақолада Ўзбекистоннинг Халқаро нуфузини янада оширишга қаратилган илмий-амалий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлари: халқаро рейтинглар, ҳуқуқий эркинлик индекси, “Матбуот эркинлиги” индекси, инсон камолоти индекси, коррупцияга қарши курашиш индекси, сиёсий-ҳуқуқий соҳадаги индекслар.

Аннотация. В статье анализируются международные рейтинги, а также теоретические и практические аспекты достойного места Узбекистана в нем. В статье исследуется текущее состояние Узбекистана в международных рейтингах и делаются соответствующие выводы. Кроме того, статья содержит научно-практические предложения, направленные на дальнейшее повышение международного престижа Узбекистана.

Ключевые слова: международные рейтинги, Индекс правовойсостояние граждан. Индекс «Ведение бизнеса», Индекс человеческого развития, Социально-экономический индекс, Политико-правовой индекс.

Abstract This article analyzes the international economic rankings and the theoretical and practical aspects of Uzbekistan's worthy place in it. The article examines the current state of Uzbekistan in international economic rankings and draws relevant conclusions. In addition, the article contains scientific and practical proposals aimed at further enhancing the international prestige of Uzbekistan.

Keywords: international economic rankings, Index of economic freedom, “Doing Business” index, Human Development Index, Competitive Industrial Performance Index, Socio-Economic Index, Political and Legal Index.

Дунё глобаллашуви шароитида халқаро рейтинглар муҳим аҳамият касб этади. Халқаро рейтингларда мамлакатларнинг умумий ҳолати баҳоланади ва бунинг натижасида шу мамлакатлар сиёсатини жорий ҳолатини таҳлил қилиш мумкин. Халқаро рейтинглар халқаро тан олинган ташкилотлар томонидан иқтисодийнинг турли томонларини таҳлил қилинган ҳолда тузилади. Бундан ҳар бир ташкилот ўз йўналиши бўйича ва ҳар хил соҳаларни кўриб чиқилган ҳолда тузилади. Аҳоли турмуш даражасини ошириш, давлат органларининг халқ манфаатлари учун хизмат қилишида давлат сиёсатидаги устуворлигини таъминлаш ҳамда мамлакатга кириб келаётган инвестициялар оқимини жадаллаштириш ва инвон ҳуқуқларини давлат томонидан ҳимоя қилиш каби мамлакатда турли соҳаларда амалга оширилаётган туб ўзгаришларни дунё ҳамжамиятига намоён этиш мақсадида турли соҳалар бўйича халқаро ташкилотлар томонидан тузиладиган халқаро рейтинг ва индекслар муҳим аҳамият касб этади.

Инсоният тараққиёти, барча соҳаларда кечаётган глобаллашув жараёнлар, сифат ва таркибий ўзгаришлар халқаро ҳамкорлик ва алоқаларни янги босқичга кўтариш баробарида

ҳар бир мустақил мамлакатнинг ушбу ҳолатларга янги қарашга, улар билан бирга одим ташлаш вазифасини кўндаланг қўймоқда. Бу эса, энг аввало, ўша мамлакатнинг жаҳон миқёсидаги ўрни, халқаро рейтинг ва кўрсаткичларда тутган мавқеи билан белгиланади.

Бугун ҳаётнинг ҳар бир жаҳасида янгилик ва бунёдкорлик ишлари жадал суръатларда давом этмоқда. Табиийки, бундай янгиликлар натижаси нафақат халқимиз ҳаётида, балки нуфузли халқаро рейтинг ва индекслар кўрсаткичларида ҳам ўз ифодасини топаётир.

Айтиш керакки, халқаро рейтинг ва индекслар ҳар бир мамлакатнинг ривожланиш жараёнини ўзида намоён этиб, давлат бошқаруви сифати, аҳолининг турмуш даражаси, инсон ҳуқуқлари муҳофазаси, тadbиркорлик фаолияти ва хорижий инвесторлар учун қулай муҳит, барқарор ўсиш ва рақобатбардошлик каби муҳим жиҳатларнинг кўзгусидир. Бу жиҳатлар мамлакатимиздаги ислохотлар моҳиятида ҳам мужассам. Буларнинг барчаси инсон қадрини улуғлашга, одамларнинг ҳаётдан рози ва мамнун бўлиб яшашини таъминлашга хизмат қилиши билан янада теран мазмун касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 02.06.2020 йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги ПФ-6003-сон Фармони юртимизда бу йўналишда амалга оширилаётган ишларни янги босқичга кўтаришда муҳим дастуриламал бўлди.

Мазкур фармонга мувофиқ, халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича республика кенгаши тузилиб, соҳада парламент назорати ўрнатилди. Инсон ҳуқуқлари ҳимоясини кафолатлаш, аҳоли турмуш даражасини ошириш, фаолиятда эркинликни таъминлаш, суд-ҳуқуқ соҳасидаги моддий ва процессуал нормаларни такомиллаштиришга қаратилган ислохотлар мамлакатимизнинг халқаро рейтинг ва индекслардаги кўрсаткичлари ошишига сабаб бўлмоқда.

Халқаро рейтинг ва индекслар дунёдаги институционал муҳитнинг сифатини баҳолашда ривожланишнинг асосий шарт сифатида жаҳон ҳамжамияти томонидан қабул қилинган воситадир. Улар нафақат экспертлар, балки давлатлар даражасида ҳам ислохотлар ва ижтимоий-сиёсат мезони сифатида қўлланиб келинади.

Кейинги йилларда мамлакатимиз кўпгина устувор рейтингларда юқорилаб бораётгани юртимизда аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш, жамиятимизда очкилик, ошкораликни таъминлаш борасида қилинаётган эзгу ишларнинг муҳим натижасидир.

Масалан, сиёсий-ҳуқуқий соҳага оид халқаро рейтинг ва индексларда 2022 йилда мамлакатимизнинг кўрсаткичлари қуйидагича баҳоланган:

Чегара билмас мухбирлар халқаро ноҳукумат ташкилоти томонидан тузилган “Матбуот эркинлиги индексида” (“Press Freedom Index”) 180 та давлат орасида Ўзбекистон: 133-ўринда қайд этилган бўлиб, 2022 йилги кўрсаткич ўтган йилгига нисбатан 24 поғонага яхшиланган (2021 йилда 157-ўрин);

Коррупцияни қабул қилиш индексида (“Transparency International”) халқаро ноҳукумат ташкилоти томонидан тузилган) дунёнинг 180 та давлати орасида Ўзбекистон 140-ўринни эгалладиган бўлиб, 2022 йилги кўрсаткич ўтган йилгига нисбатан 6 поғонага яхшиланган (2021 йилда 146-ўрин);

Жаҳон банки томонидан тузиладиган Бошқаруви сифати индикаторларининг (Worldwide Governance Indicators) 2021 йил якунлари юзасидан эълон қилинган натижаларга кўра, Ўзбекистоннинг натижалари барча кўрсаткичлар бўйича яхшиланган.

Хусусан, энг катта ўсиш «Гартибга солиш сифати» индикаторида кузатилган бўлиб, 208 та давлат орасида Ўзбекистон аввалги натижасини 33 поғонага яхшилаб 144-ўринни эгаллади.

«Хукумат самарадорлиги» индикаторида мамлакатимиз аввалги йилги натижасини 22 поғонага яхшилаб 208 та давлат орасида 116-ўринда қайд этилган.

Хуқуқ устуворлиги индексида (Rule of Law Index) Ўзбекистоннинг барча кўрсаткичлар бўйича натижалари яхшиланганини кўрсатди. Умумий рўйхатда мамлакатимиз Сербия, Албания, Хитой, Беларус, Қирғизистон, Россия, Туркия ва бошқаларни ортда қолдириб, 140 та давлат орасида 78-ўринни эгаллади (2021 йилда 85-ўрин). Хуқуқ устуворлиги билан боғлиқ вазият фақатгина 54 та давлатда яхшиланди, 85 тасида ёмонлашди ва 1 та давлатда ўзгаришсиз қолди. Ушбу индексда Ўзбекистон хуқуқ устуворлиги билан боғлиқ вазият яхшиланган давлатлар қаторига киритилди.

“The Economist Intelligence Unit” томонидан тузилган Жаҳон мамлакатлари демократияси индексида Ўзбекистон ўз натижасини ўтган даврга нисбатан 2 поғонага яхшилаган ҳолда 167 давлат орасида 155-ўринни эгаллади.

Айтиш керакки, бугун жамиятимиздаги ислохотларнинг бош мақсади халқимизни рози қилишдек эзгу мақсадга йўналтирилмоқда. Барча саъй-ҳаракатларимиз, ислохотларимиз, қабул қилаётган қонун ва қарорларимиз замирида ҳам ушбу мақсад мужассам. Аҳоли юритилаётган сиёсатдан қанчалик рози бўлса, турли рейтинг ва индекслардаги ўрнимиз ўз-ўзидан ошиб бораверади.

Хусусан, иқтисодиётда давлатнинг ролини камайтириш, макро барқарорликни таъминлаш, ўсиш истиқболларини яхшилашга қаратилган босқичма-босқич ислохотлар 2020 йилда Жаҳон банкининг “Бизнес юритиш” индексида 76-ўридан 69-ўринга кўтарилишимизга, “Транспаренсй Интернационал”нинг Коррупцияни қабул қилиш индекси ҳамда “Ворлд Жустисе Прожест”нинг Қонун устуворлиги индексида мамлакатимиз ўрни яхшиланишига олиб келди.

халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича республика кенгаши ташкил этилди. Олий Мажлис депутатлари ва сенаторларининг халқ томонидан сайланишини инобатга оладиган бўлсак, мазкур механизм соҳадаги чора-тадбирлар ижроси устидан халқ назорати ўрнатилганлигини аниқлатади.

эндиликда вазирлик ва идоралар раҳбарлари ўзлари масъул бўлган рейтинг ва индексларда кўрсаткичларни яхшилаш бўйича амалга оширилган ишлар ва белгиланган вазифалар ижроси юзасидан республика кенгашида ҳисобот бериб борадилар.

Халқаро рейтинг ва индекслардаги мамлакатимиз ўрнининг яхшиланиши кўп жиҳатдан қабул қилаётган қонунларимизнинг жойлардаги ижросига боғлиқ. Шунинг учун ҳам кенгаш таркибига маҳаллий ҳокимлар киритилди. Бу эса қонун талабларининг жойлардаги ижроси юзасидан муаммоларни вақтида аниқлаш ва уларни бартараф этиш имконини беради.

Шу орқали бу йўналишдаги ишларда парламент, вазирлик ва идоралар ҳамда маҳаллий ҳокимликларнинг ўзаро ҳамкорлиги таъминланади, сансалорлик ҳолатларининг олди олинади, барча ишлар мувофиқлаштирилган ҳолда ташкил этилади.

Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш мамлакатимиз учун буткул янги йўналиш ҳисобланади. Шу маънода вазирлик ва идоралар, суд ва прокуратура органлари, маҳаллий ҳокимликларидан прогрессив билимларни талаб этувчи янги жараёнлардан бири. Бу, шубҳасиз, масъул давлат органларининг ўзларига бириктирилган халқаро рейтинг ва

индекслар методологиясини изчиллик билан ўрганиш, уни тўғри талқин қила олган ҳолда амалиётга татбиқ эта олиш, халқаро рейтинг ва индексни берувчи ташкилот билан алоқаларни ўрната олиш билан боғлиқдир.

Асосий ишимиз қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг амалдаги ижросини, бир сўз билан айтганда, қонун устуворлигини таъминлашдир. Бу борада биз парламент ва жамоатчилик назоратини қатъий йўлга қўйишга киришдик ва, албатта, ижобий натижаларга эришамиз.

Бугунги кунда халқаро микёсда устувор ҳисобланган тўртта халқаро рейтинг ва индексда Ўзбекистон ҳали эътироф этилмаган. Бунга бир неча сабаблар бор. Масалан, Жаҳон форумининг “Глобал рақобатбардошлик индекси”га мамлакатимизни киритиш масаласи юзасидан Молия вазирлиги олиб борган музокаралар натижасида индексга кириш жараёни 2 йил муддатни талаб этиши маълум бўлди.

Биринчи йилда ташкилот томонидан Ўзбекистонда расмий сўровнома ўтказиш учун ҳамкор, яъни нодавлат нотижорат ташкилотлар, илмий-тадқиқот институтлари танлаб олинади ва сўровнома ўтказилади. Иккинчи йилда сўровнома натижаларидан келиб чиқиб, Ўзбекистоннинг индексдаги норасмий ўрни белгиланади ҳамда уларнинг Ўзбекистон кўрсаткичларининг ҳақиқий тенденциялари билан қай даражада мос келиши текшириб кўрилади. Тенденциялар махсус экспертлар томонидан 2 йил мобайнида мунтазам кузатилиб борилади ва таҳлил қилинади.

Халқаро бюджет ҳамжамиятининг “Бюджет очиклиги индекси”га кириш масаласига тўхталадиган бўлсак, индекс бўйича мамлакатда тадқиқот ўтказиш учун зарур ресурслар (жумладан, маблағлар) фақатгина халқаро нодавлат ташкилотлар ва институтлар (донорлар) ҳисобидан амалга оширилади.

Ҳамжамиятнинг асосий талабларидан бири — тадқиқот ўтказишдаги маҳаллий ҳамкор сифатида мустақил фуқаролик жамияти институтлари (нодавлат нотижорат ташкилотлар) бўлиши зарур. Мазкур индекс ҳисоботида мамлакатимизни акс эттириш бўйича яқуний қарор ташкилотнинг кейинги йиғилишида кўриб чиқилишига келишилган.

ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг “Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни тартибга солиш чекловлари индекси”да Ўзбекистонни эътироф этиш мақсадида тузилма масъул раҳбарлари билан музокаралар ўтказилган. Хусусан, ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти билан биргаликда “Инвестицион сиёсат шарҳи — Ўзбекистон” номли ҳисоботни ишлаб чиқиш ва бу орқали индексда мамлакат ўрнини акс эттириш имкониятларини кенгайтириш бўйича келишувларга эришилди.

Корнелл университети, Халқаро интеллектуал мулк ташкилотининг “Глобал инновациялар индекси”да мамлакатимиз ўрнини акс эттириш масаласида Инновацион ривожланиш вазирлиги музокаралар ўтказмоқда. Ҳозир ушбу индексда талаб этилган зарур статистик маълумотларни жамлаш бўйича ҳамкорликда ишлар йўлга қўйилган.

Халқаро рейтинг ва индексларни юритувчи ташкилотларни мамлакатимиздаги ислохотлар бўйича ҳолис ва зарур маълумотлар билан ўз вақтида таъминлаш мақсадида турли ахборотномалар шаклида тегишли ташкилотлар, хусусий инвесторлар ҳамда халқаро экспертларга жўнатиб келинмоқда. Шунингдек, улар вазирликларнинг расмий веб-сайтлари ва ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларида ҳам кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этиб борилмоқда.

Бундан ташқари, айрим рейтинг ва индексларда талаб этилган статистик маълумотлар мамлакатимизнинг давлат идоралари ва ташкилотлари томонидан шакллантирилган статистик маълумотлар базасига асосланади.

Масалан, БМТнинг “Барқарор ривожланиш мақсадлари”да жами 206 та миллий индикатор тасдиқланган. Давлат статистика қўмитаси томонидан яратилган махсус сайтга бу борадаги зарур маълумотлар доимий равишда жойлаштирилади. Шунингдек, халқаро рейтинг ва индекслар учун керакли маълумотлар давлат идоралари томонидан мунтазам янгиланиб борилади.

Ҳукумат портали доирасида “Очиқ маълумотлар портали” ишга туширилган. Мазкур портал Давлат статистика қўмитасининг давлат органлари ва ташкилотларининг очиқ маълумотлар базаси юритилиши ва янгиланиши, шунингдек, тегишли ахборотларнинг ўз вақтида акс эттирилишини мувофиқлаштириб келмоқда.

Халқаро рейтинг ва индексларни юритувчи ташкилотлар тадбиркорлар ва аҳоли ўртасида ўтказилган сўровномалар натижаларига, нодавлат нотижорат ташкилотлар маълумотларига ҳамда миллий ва хорижий экспертлар хулосаларига таянади. Бу эса, ўз навбатида, республика миқёсида, сиёсий ва ижтимоий соҳадаги ислохотлар ва уларнинг натижаларидан маҳаллий аҳоли ва тадбиркорлар қай даражада хабардор эканини кўрсатиб беради.

Мамлакатимиз асосан, сиёсий-ҳуқуқий рейтинг ва индексларда ўринлари нисбатан қуйи поғоналарда. Масалан, Сўз эркинлиги ва ҳисобдорлик индексида 191-ўринда, Норматив сифат индексида 184-ўринда, Коррупцияни назорат қилиш индексида 183-ўринда, Қонун устуворлиги индексида 182-ўринда, Жаҳон матбуот эркинлиги индексида 156-ўринда турибмиз. Албатта, сўнгги 3-4 йил мобайнида ушбу соҳаларни тартибга солувчи кўплаб қонун ҳужжатлари қабул қилинди, турли институционал ўзгаришлар рўй берди.

Хусусан, мамлакатимизда сўз эркинлиги ҳамда оммавий ахборот воситаларининг чеклов ва тўсиқларсиз фаолият юритиши учун зарур шароитлар яратилди. Оммавий ахборот воситалари учун медиа бозорида тенг шароит яратиш ва уларни янада ривожлантириш ҳамда журналист ва блогерларни қўллаб-қувватлаш мақсадида Миллий масс-медияни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди ташкил этилди.

Коррупцияга қарши курашиш соҳадаги муносабатларни тартибга солиш мақсадида “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Бу борадаги давлат дастурларининг ишлаб чиқиши ва амалга оширилишини ташкил этиш, турли органлар ва ташкилотларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш мақсадида Коррупцияга қарши курашиш миллий кенгаши ташкил этилди. Коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасида давлат сиёсатини юритувчи Коррупцияга қарши курашиш агентлиги тузилди.

Қатор соҳалардаги ўзгаришлар билан боғлиқ қонунчиликнинг жадал ривожланиши айрим ҳолларда амалдаги қонун ҳужжатларига зид бўлган кўплаб нормаларнинг вужудга келишига сабаб бўлди. Шунинг учун ҳам қонунчиликни тубдан қайта кўриб чиқиш, уни тизимлаштириш, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш жараёнлари сифатини ошириш, ижроси мониторингини такомиллаштириш мақсадида Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепцияси ишлаб чиқилди.

Оммавий ахборот воситалари, фикрлар хилма-хиллиги ва сўз эркинлигини таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини янада мустаҳкамлашимиз зарур. Айниқса,

журналистнинг қонуний профессионал фаолиятига тўсқинлик қилишга оид ҳуқуқбузарликларга нисбатан жавобгарликни кучайтиришимиз керак.

Мамлакатимизнинг сиёсий-ҳуқуқий рейтинг ва индексларда қуйи поғоналардан жой олганлигининг сабабларидан яна бири мазкур рейтинг ва индекслар, асосан, жамоатчилик фикри ва халқаро экспертлар ҳулосаси асосида шакллантирилишидадир. Қолаверса, индекс юритувчи ташкилотлар сўровномалари фақатгина мустақил фуқаролик жамияти институтлари (нодавлат нотижорат ташкилотлар) билан ҳамкорликда ўтказилишини инобатга олиб, мамлакат миқёсида бундай ташкилотлар камлиги ҳамда улар томонидан тадқиқот ишларини амалга ошириш салоҳияти чекланганлиги каби омиллар ҳам бунга сабаб бўлиши мумкин.

Шу ўринда алоҳида қайд этишимиз зарур, ҳар бир давлат органи, айниқса, республика даражасидаги вазирлик, идора, ташкилотлар ҳузурида нодавлат нотижорат ташкилотлар вакиллари билан иборат жамоатчилик кенгашлари тузилиб, улар билан яқин ҳамкорлик ўрнатиш зарур.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 02.06.2020 йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги ПФ-6003-сон Фармони... <https://lex.uz/docs/4838762>
2. 2023 йил учун ижтимоий-иқтисодий соҳадаги халқаро рейтинг ва индекслар кўрсаткичлари динамикаси
3. Хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик, халқаро рейтинглар билан ишлаш департаменти...https://api.mf.uz/media/document_files/indekslar.pdf
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида очиқ маълумотлар соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 23.12.2020 йилдаги 808-сон Қарори, [https://lex.uz/..](https://lex.uz/)
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29.06.2020 йилдаги ПФ-6013-сон Фармони, <https://lex.uz/docs/4875784>
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 08.08.2018 йилдаги ПФ-5505-сон.... <https://lex.uz/docs/3858817>